

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЕДКИХ И МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ ПТИЦ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

В.А. Костюшин¹, В.Н. Грищенко², Е.Д. Яблоновская-Грищенко²

¹ Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України; ул. Б. Хмельницького, 15, г. Київ, 01030, Україна
Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine; Bohdan Khmelnytsky str., 15, Kyiv, 01030, Ukraine

² Київський національний університет імені Тараса Шевченка, УНЦ «Інститут біології та медицини», Каневський природний заповідник; ул. Шевченко, 108, г. Канев, Черкасска обл., 19003, Україна

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Institute of Biology and Medicine, Kaniv Nature Reserve; Shevchenko str. 108, Kaniv, 19003, Ukraine

✉ В.А. Костюшин (V.A. Kostushyn), e-mail: v.kostushyn@gmail.com; Vasily Kostushyn <https://orcid.org/0000-0002-5975-8508>;

 Eugenia Yablonovska-Grishchenko <https://orcid.org/0000-0002-2594-4943>

New data about distribution of rare and insufficiently known bird species on the North-East of Ukraine. - V.A. Kostushyn, V.N. Grishchenko, E.D. Yablonovska-Grishchenko. - Berkut. 29 (1-2). 2020. - Data collected incidentally during field studies in search of the Yellow-breasted Bunting in Chernigiv and Sumy regions in June and July of 2020. We investigated the valley of Desna river from northern border of Ukraine up to environs of Chernigiv city, a part of the valley of the upper Dnieper and some areas on the Seym river. In total, we registered 299 individuals of 17 species listed in the Red Book of Ukraine (2009) and recommended to inclusion in the next issue. *Milvus migrans* (25,8%), *Lanius excubitor* (12,7%), *Circus pygargus* (11,7%) and *Ciconia nigra* (10,7%) were the most abundant species. Information about some regionally rare and insufficiently known species are presented too. The flood-plane of Desna river is of great importance for saving of birds. Unfortunately, large areas of meadows are degrading due to decline of cattle-breeding or ploughed up by farmers. [Russian].

Key words: fauna, distribution, number, Desna river, bird conservation.

Нові дані по поширенню рідкісних і маловивчених видів птахів на північному сході України. - В.А. Костюшин, В.М. Грищенко, Є.Д. Яблонівська-Грищенко. - Беркут. 29 (1-2). 2020. - Представлені дані, зібрані попутно під час експедицій по пошуку дубровника в червні й липні 2020 р. в Чернігівській і Сумській областях. Обстежені долина Десни від с. Грем'яч до м. Чернігів, частина долини верхнього Дніпра та окремі ділянки на р. Сейм. Зареєстровано 299 особин 17 видів птахів, занесених до Червоної книги України (2009) та рекомендованих для включення в чергове видання. Найбільш численними з них виявилися *Milvus migrans* (25,8%), *Lanius excubitor* (12,7%), *Circus pygargus* (11,7%) та *Ciconia nigra* (10,7%). Наводиться також інформація про зустрічі ряду регіонально рідкісних та маловивчених видів. Заплава Десни має велике значення для охорони птахів.

Ключові слова: фауна, поширення, чисельність, Десна, охорона птахів.

Представлены данные, собранные попутно во время экспедиций по поиску дубровника в июне и июле 2020 г. в Черниговской и Сумской областях. Обследованы долина Десны от с. Гремьяч до г. Чернигов, часть долины верхнего Днепра и отдельные участки на р. Сейм. Зарегистрировано 299 особей 17 видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины (2009) и рекомендованных для включения в очередное издание. Наиболее многочисленными из них оказались *Milvus migrans* (25,8%), *Lanius excubitor* (12,7%), *Circus pygargus* (11,7%) и *Ciconia nigra* (10,7%). Приводятся также сведения о встречах ряда регионально редких и малоизученных видов. Пойма Десны имеет большое значение для охраны птиц.

Ключевые слова: фауна, распространение, численность, Десна, охрана птиц.

В 2019 г. было опубликовано обоснование включения дубровника (*Ocyris aureolus*) в 4-е издание Красной книги Украины (Грищенко, Книш, 2019). Это предложение поддержала Национальная комиссия по вопросам Красной книги. Поскольку никакой информации о распространении вида на территории Украины за последние годы не было, возникла необходимость провести обследование мест, где дубровник встречался ранее, и потенциальных территорий его обитания. Это удалось сделать в 2020 г. благодаря гранту WWF Украина. В июне – июле проведен ряд экспедиций в Черниговской и Сумской областях, в ходе которых была обследована значительная часть долины Десны, а также фрагментарно – долин Днепра и Сейма. В результате дубровника найти так и не удалось, но попутно был собран обширный материал по распространению редких и малоизученных видов птиц. Обобщению этой информации и посвящена наша статья.

Материал и методика

Экспедиции проводились на 1–2 автомобилях. В ходе их тщательно обследовались поймы рек и сопредельные территории, прежде всего места, перспективные в плане находок дубровника. Руслы рек, крупные озера, заросшие тростником и кустарниками болота, покрытые лесом

участки контролировались лишь в отдельных пунктах. С этим связаны особенности видового состава наблюдавшихся птиц и частота встреч. Некоторые интересные наблюдения сделаны попутно во время переездов. Перемещение на автомобиле сочеталось с регулярными остановками, во время которых проводились наблюдения с помощью биноклей и подзорных труб. Всего таких точек наблюдения было более 200. Их расположение представлено на карте (рис. 1). Для осмотра территории использовались бинокли 10–12× и подзорные трубы 20–60×. Маршруты экспедиций и точки находок птиц картировались при помощи GPS.

8–9.06 исследования проводились на Десне в Черниговском и Куликовском районах Черниговской области. 10–21.06 обследована пойма Десны в пределах Новгород-Северского и Коропского районов Черниговской области, Середино-Будского и Шосткинского районов Сумской области (от с. Гремьяч до с. Рыботин и пгт Короп). 17–19.07 осмотрены отдельные участки на Десне и в устье Сейма в Сосницком и Коропской районах Черниговской области и на Сейме в Кролевецком, Конотопском и Путивльском районах Сумской области. 22–24.07 экспедиция работала в долине верхнего Днепра в Черниговском и Репкинском районах (от сел Мнев и Пустынки до пгт Радуль), а 25–28.07 – на Десне в Менском, Сосницком и Борзнянском районах

Рис. 1. Точки наблюдений, проводившихся в ходе полевых исследований в июне – июле 2020 г.

Fig. 1. Points of observations during field studies in June and July of 2020.

(Черниговская область). 22.07 проведены наблюдения на комплексе рыбопродуктивных прудов у сел Мнев, Пустынки и Рудня Черниговского района. В 2020 г. из-за засухи не все они были полностью наполнены водой, поэтому в южной части рыбхоза образовались обширные мелководья, острова и участки с обнажившимся дном, что создавало весьма благоприятные условия для кормежки куликов и других птиц. 24–25.07 попутно частично осмотрено болото Замглай восточнее пгт Замглай Репкинского района.

Поскольку районы полевых работ перечислены выше, в дальнейшем при описании мест наблюдений области мы указывать не будем.

По физико-географическому районированию Украины обследованные территории на Десне и Днестре находятся в пределах областей Черниговского и Новгород-Северского Полесья зоны смешанных лесов, на Сейме – в Северо-Полтавской возвышенной области лесостепной зоны (Маринич, Шищенко, 2005).

Исследования проводились в рамках проекта WWF Украина «Save globally endangered species Yellow-breasted Bunting (*Emberiza aureola*) in Ukraine» при финансовой поддержке The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund.

Результаты

Всего во время полевых исследований в 127 точках были зарегистрированы 299 особей 16 видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины (Червона книга, 2009), и 1 – из рекомендованных Национальной комиссией по вопросам Красной книги для включения в ее 4-е издание (это *Limosa limosa*). Наиболее многочисленными из них оказались *Milvus migrans* (25,8%), *Lanius excubitor* (12,7%), *Circus pygargus* (11,7%) и *Ciconia nigra* (10,7%). Эти виды встречались практически на всем протяжении обследованного участка долины Десны и, отчасти, в долине Днестра. Обобщенная информация о соотношении численности встреченных видов представлена на рисунке 2.

Более подробные сведения о распространении и численности редких птиц приводятся ниже – краткое обобщение по видам, картосхемы и таблица. Номера точек находок на рисунках 3–8 соответствуют таковым в таблице. В ней мы указываем не только места наблюдений и число птиц, но и координаты точек, что может

Рис. 2. Соотношение видов из Красной книги Украины, наблюдавшихся во время исследований.

Fig. 2. Ratio of species listed in the Red Book of Ukraine observed during field studies.

Рис. 3. Точки встреч. *Ciconia nigra* – ●, *Vucephala clangula*, *Anas strepera* – ▲.

Fig. 3. Points of records.

быть весьма полезным при внесении этой информации в различные базы данных.

Черный аист (*Ciconia nigra*). Вид был встречен в 21 точке наблюдения, из которых 2 расположены в долине Днепра, 18 – в пойме Десны. Точки практически равномерно распределены почти от Чернигова до с. Гремяч (рис. 3). Всего мы наблюдали 32 особи.

Гоголь (*Vucephala clangula*). Встречен лишь в одном месте – на рыбопроизводных прудах южнее с. Мнев (рис.

3). 20 гоголей держались в скоплении других водноболотных птиц.

Серая утка (*Anas strepera*). 22.07 две птицы держались вместе с другими утками на одном из прудов южнее с. Мнев (рис. 3).

Черный коршун (*Milvus migrans*). Вид отмечен в 57 точках. В пойме Десны – практически на всем протяжении от Чернигова до с. Гремяч. В долине Днепра – в одной точке и в двух – на р. Сейм (рис. 4). 18.07 найдено гнездо

Рис. 4. Точки встреч. *Milvus migrans* – ●.

Fig. 4. Points of records.

Рис. 5. Точки встреч.

Circus pygargus – ●

Fig. 5. Points of records.

с птенцами – в лесу на берегу Десны возле с. Великое Устье Сосницкого района. Всего наблюдали 77 птиц, которые, по предварительным оценкам, относятся к 60 гнездовым парам. Планируется проведение расширенного и детального анализа собранных данных по этому виду, результаты которого будут представлены в отдельной публикации. Однако уже сейчас понятно, что пойма Десны играет важную роль в поддержании украинской популя-

ции этого вида. Высокая численность черного коршуна в пойме Десны отмечалась и другими исследователями (Казанник и др., 2013).

Луговой лунь (*Circus pygargus*). На северо-востоке Украины довольно обычный вид хищных птиц. Встречался не только на лугах, но и на полях, чаще всего там, где проходила уборка зерновых. Отмечен в 26 точках наблюдения, в основном – вдоль долины Десны от Чер-

Рис. 6. Точки встреч.

Circaetus gallicus – ●, *Circus cyaneus* – ▲, *Aquila pomarina* – ●,
Hieraaetus pennatus – ▲, *Haliaeetus albicilla* – ◆

Fig. 6. Points of records.

Рис. 7. Точки встреч. *Haematopus ostralegus* – ●, *Grus grus* – ▲, *Recurvirostra avosetta* – ●, *Limosa limosa* – ▲, *Sterna albifrons* – ◆. Fig. 7. Points of records.

нигова до с. Гремяч (рис. 5). Всего учтено 35 птиц. На р. Сейм у с. Мутин Кролевецкого района 18.07 наблюдался выводок – самец (фото 2) и 2 слетка.

Полевой лунь (*C. cyaneus*). Самец встречен неподалеку от Новгорода-Северского, вблизи с. Чернацкое (рис. 6).

Змеяяд (*Circaetus gallicus*). Встречен в 9 точках: 2 – в долине Днепра, 4 – в пойме Десны, 1 – в пойме Сейма, 2 – за пределами речных долин (рис. 6). Всего 9 особей.

Орел-карлик (*Hieraaetus pennatus*). Две птицы наблюдались в пойме Десны у с. Погребки (Коротченково) Шосткинского района (рис. 6). Одна из них была темной морфы, другая – светлой. Вполне вероятно, одна пара.

Малый подорлик (*Aquila pomarina*). Три птицы отмечены в долине Десны на отрезке от г. Чернигов до с. Гремяч и одна – в Броварском районе, в нескольких десятках километров от Киева (рис. 6)

Рис. 8. Точки встреч. *Lanius excubitor* – ●, *Columba oenas* – ◆. Fig. 8. Points of records.

Фото 1. Молодые шилоклювки на пруду у с. Рудня Черниговского р-на. 22.07.2020 г.

Фото В.Н. Грищенко.

Photo 1. Young Avocets on a fish pond in Chernigiv district.

Фото 2. Самец лугового луня с добычей. Луга у р. Сейм возле с. Мутин Кролевецкого р-на. 18.07.2020 г.

Фото В.Н. Грищенко.

Photo 2. A male of Montagu's Harrier with prey, Seym river.

Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*). Отмечен в трех местах на Десне, а также в одной точке в долине Днепра – на прудах возле с. Мнев (рис. 6). Всего 5 особей. 12.06 мы слышали клекот орлана возле с. Леньков Новгород-Северского района. В окрестностях с. Кудлаевка Новгород-Северского района 18.06 наблюдались взрослая и молодая птицы. Недалеко от этого места – в лесу севернее с. Тимановка Шосткинского района находится одно из известных мест гнездования этого вида на средней Десне (Малышок, Кныш, 2011). Раньше орлан встречался и в других местах на Десне (Белик, Москаленко, 2018).

Серый журавль (*Grus grus*). Птицы были встречены в двух точках, как в долине Днепра, так и неподалеку от нее: возле с. Мнев – 2 ос. и у с. Мохначи Репкинского района – 3 ос. (рис. 7). На Десне журавлей мы не отмечаем.

Шилоклювка (*Recurvirostra avosetta*). 7 особей мы наблюдали на одном из прудов между селами Пустынки и Рудня (рис. 7). Среди них были как взрослые, так и молодые особи – с буроватым оперением (фото 1). Птицы кормились на мелководье вместе с другими куликами. В последнее время шилоклювка не только расширяет свой ареал в Украине (Гаврись, Тайкова, 2003; Гаврилюк, Илюха, 2013), но и начала гнездиться в Беларуси (Горошко и др., 2014; Лучик и др. 2017; Карлионова, Горошко, 2020), поэтому такая встреча вполне закономерна. Наблюдавшиеся нами птицы могли быть мигрантами, перекочевавшими в богатые кормом места с других территорий, но не исключено, что шилоклювки где-то здесь и гнездились. Судя по количеству птиц, как минимум две пары. Условия для этого были вполне благоприятными. В 2012 г. три гнезда шилоклювки были найдены в подобном месте – на одном из прудов с необычайно низким уровнем воды на рыбхозе у с. Худяки в Черкасской области (Гаврилюк, Илюха, 2013).

Кулик-сорока (*Haematopus ostralegus*). Нами встречен в 9 точках практически на всем протяжении обследованного участка Десны, а также на прудах вблизи с. Мнев в долине Днепра (рис. 7). Всего учтено 18 особей.

Большой веретенник (*Limosa limosa*). Птицы отмечены в двух точках наблюдения: 1 особь на Десне недалеко от Чернигова и 17 – на прудах южнее с. Мнев (рис. 7).

Малая крачка (*Sterna albifrons*). Встречена в двух точках (рис. 7): 2 ос. наблюдались на прудах возле с. Рудня в долине Днепра, на островке посреди Десны у с. Великое Устье Сосницкого района учтено около 10 пар в совместной колонии с речной крачкой (*S. hirundo*).

Клинтух (*Columba oenas*). 4 особи встречены в долине Десны в окрестностях с. Ушня Менского района (рис. 8).

Серый сорокопут (*Lanius excubitor*). Отмечен в 24 точках – на всем протяжении обследованного участка Десны и в долине Днепра (рис. 8). Всего учтено 38 ос., включая молодых птиц. По нашим оценкам, на обследованной территории обитало не менее 27 пар. С учетом того, что места гнездования серого сорокопута обнаружены и на нижней Десне (Казанник, 2013), вся ее долина входит в гнездовой ареал вида. Причем он здесь достаточно обычен.

Приводим также данные о встречах ряда регионально редких и малоизученных видов птиц, информация по которым представляет фаунистический интерес.

Малая поганка (*Tachybaptus ruficollis*). Встречена один раз – 9.06 одиночная птица на пойменном озере возле с. Салтыкова Девица Куликовского района.

Рыжая цапля (*Ardea purpurea*). Встречена всего раз – 25.07 на одном из обводненных участков торфоразработок на болоте Замглай.

Мородунка (*Xenus cinereus*). Наблюдалась в трех точках. Одиночные птицы отмечены в Новгород-Северском районе: 11.06 – возле с. Лесконоги, 14.06 – у с. Горбово. 14.06 три мородунки летали с токовыми криками над Десной в окрестностях с. Пироговка Шосткинского района.

Осоед (*Pernis apivorus*). Отмечен в трех местах. 13.06 три осоеда парили над опушкой леса у с. Боровичи Середино-Будского района. 16.06 одиночные птицы наблюдались над с. Ивот и в окрестностях с. Лушники (Шосткинский район).

Желтоголовая трясогузка (*Motacilla citreola*). Вид был встречен в 8 локалитетах. Сумская область: Конопольский район – возле с. Новомутин (1 ос., 19.07), Кролевецкий район – у с. Мутин (2 ос., 18.07), Шосткинский

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	28.07.20	50,6744	30,9465	К. обл., Броварской р-н, окр. с. Рудня								1								
19	28.07.20	50,4768	31,0579	К. обл., Броварской р-н, окр. с. Гоголев				1 ♀												
20	08.06.20	51,4436	31,3169	Ч. обл., Черниговский р-н, окр. с. Анисов													1			
21	08.06.20	51,4613	31,3306	Ч. обл., Черниговский р-н, окр. с. Анисов				1												
22	08.06.20	51,4795	31,4641	Ч. обл., Куликовский р-н, окр. с. Выбли																3
23	09.06.20	51,4931	31,5409	Ч. обл., Куликовский р-н, окр. с. Уборки			1													
24	25.07.20	51,6272	31,557	Ч. обл., Черниговский р-н, окр. пгт Седнев			1													
25	25.07.20	51,5385	31,5914	Ч. обл., Черниговский р-н, окр. с. Боромаки			3													
26	09.06.20	51,5083	31,6661	Ч. обл., Менский р-н, окр. с. Горца	1															
27	25.07.20	51,5177	31,6883	Ч. обл., Менский р-н, окр. с. Горца			2													
28	25.07.20	51,5225	31,7009	Ч. обл., Менский р-н, окр. с. Локнистое					1 ♂											
29	09.06.20	51,4918	31,6977	Ч. обл., Куликовский р-н, окр. с. Авдеевка	2		1													
30	25.07.20	51,5047	31,7179	Ч. обл., Менский р-н, окр. с. Локнистое								1								
31	09.06.20	51,4371	31,7062	Ч. обл., Куликовский р-н, окр. с. Ковчин																1
32	09.06.20	51,4328	31,7184	Ч. обл., Куликовский р-н, окр. с. Ковчин			1													
33	25.07.20	51,4545	31,7429	Ч. обл., Менский р-н, окр. с. Николаевка			2													
34	25.07.20	51,4533	31,7479	Ч. обл., Менский р-н, окр. с. Николаевка			1													
35	09.06.20	51,4340	31,7584	Ч. обл., Менский р-н, окр. с. Николаевка	1		1													1
36	09.06.20	51,4221	31,7625	Ч. обл., Куликовский р-н, окр. с. Сагтыкова Девица					1								1			

Окончание таблицы

End of the Table

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
113	12.06.20	52,0659	33,2903	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Леньков	3								1							
114	12.06.20	52,0751	33,2883	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Леньков			2 пары													
115	12.06.20	52,1016	33,2609	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Мамекино			1													
116	11.06.20	52,1225	33,2924	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Лесконоги	5		1									1				
117	12.06.20	52,1591	33,3271	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Роговка																2 пары
118	11.06.20	52,1998	33,2807	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Пушкари					1 ♂											
119	13.06.20	52,2273	33,3691	С. обл., Середино-Будский р-н, окр. с. Очкино	1		2									1				
120	11.06.20	52,2319	33,3559	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Каменская Слобода			1													
121	10.06.20	52,2368	33,3604	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Каменская Слобода			1													
122	11.06.20	52,2487	33,3548	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Каменская Слобода	1		2 пары													
123	11.06.20	52,2585	33,3432	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Каменская Слобода			1		1 ♂			1								
124	13.06.20	52,2594	33,3871	С. обл., Середино-Будский р-н, окр. с. Очкино			1													
125	11.06.20	52,3172	33,3859	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Муравьи																1
126	11.06.20	52,3305	33,3587	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Муравьи	1		1													
127	11.06.20	52,3444	33,2964	Ч. обл., Н.-Северский р-н, окр. с. Гремяч	1															
Всего (количество особей/количество точек):					32/21	20/1, 2/1	77/57	1/1	35/26	9/9	2/1	4/4	5/5	5/2	7/1	18/9	18/2	22/2	4/1	38/24

Примечания. Обозначения областей: К – Киевская, С – Сумская, Ч – Черниговская. * до 2016 г. – с. Корогченково.

Фото 3. Распашка лугов в пойме Десны у с. Рыботин Коропского р-на. 21.06.2020 г.

Photo 3. Ploughing up of meadows in the flood-plain of Desna river.

район – окрестности сел Собич (1 ос., 17.06), Ображиевка (1 ос., 13.06), Погребки (Коротченково) (4 ос., 14–15.06); Середино-Будский район – окрестности с. Очкино (1 ос., 13.06); Черниговская область: Новгород-Северский район – возле с. Леньков (1 ос., 12.06), Сосницкий район – у с. Великое Устье (1 ос., 18.07).

Чернолобый сорокопуд (*Lanius minor*). Встречен в 9 локалитетах в долине Десны и 1 – в долине Днепра, всего 15 особей. Черниговская область: 18.06 – 1 ос. у с. Кудлаевка Новгород-Северского района, 20.06 – по 1 ос. возле сел Жерновка и Райгородок Коропского района, 18.07 – 4 ос. (выводок) в окрестностях с. Великое Устье Сосницкого района, 24.07 – 1 ос. в окрестностях с. Коробки Репкинского района, 25.07 – 1 ос. у с. Горица Менского района, 26.07 – по 1 ос. у сел Блистова и Дереповка Менского района, 27.07 – 3 ос. (выводок) возле с. Ушня Менского района; Сумская область: 16.06 – 1 ос. в окрестностях с. Лушники Шосткинского района. На Десне встречается реже серого сорокопуда, более обычен ниже по течению от пгт Короп. Местами оба вида отмечались совместно.

Деряба (*Turdus viscivorus*). 17.06 мы встретили проявлявшую беспокойство птицу в сосновом лесу севернее с. Тимановка Шосткинского района.

Усатая синица (*Panurus biarmicus*). Отмечена лишь в одном месте – 25.07 наблюдался выводок в тростниковых зарослях в южной части болота Замглай.

Чечевница (*Carpodacus erythrinus*). Наблюдалась в 4 локалитетах в Черниговской области и 1 – в Сумской области, всего 6 особей. Черниговская область: 11.06 – по 1 ос. у сел Кремский Бугор и Лесконоги Новгород-Северского района, 19.06 – 1 ос. возле с. Гнатовка Новгород-Северского района, 23.07 – 1 ос. в окрестностях с. Мнев Черниговского района; 18.07 – 2 ос. на р. Сейм возле с. Мутин Кролевецкого района.

Просьянка (*Miliaria calandra*). Отмечена в 10 локалитетах. Встречались одиночные особи, всего 10 птиц. Черниговская область: 8.06 – в окрестностях с. Пески Черниговского района, 14.06 – 1 ос. возле сел Путивск и Юхново Новгород-Северского района, 16.06 – у с. Радичев Коропского района, 17.06 – у с. Куриловка Коропского района, 18.06 – у с. Горки Новгород-Северского района, 20.06 – возле сел Жерновка и Райгородок Коропского райо-

на, 21.06 – в окрестностях пгт Короп; Сумская область: 16.06 – возле с. Лушники Шосткинского района.

Обсуждение

Авторы статьи осознают, что представленные материалы не в полной мере отражают качественный и количественный состав редких видов птиц долины Десны, хотя бы по упомянутой выше причине – русло реки и леса обследовались лишь фрагментарно. Например, численность таких обитающих на русле видов, как кулик-сорока и малая крачка, явно существенно выше, чем отмечено нами. Это хорошо видно, например, при сравнении числа наблюдений кулика-сороки во время наших исследований и его встречаемостью в ходе экспедиций по Десне на байдарке (Грищенко та ін., 1999; Грищенко, Яблоновська-Грищенко, 2002). Тем не менее, собранные нами данные по птицам, которые гнездятся на лугах или используют их как кормовые угодья, вполне репрезентативны. И, кроме того, в последние десятилетия никто не проводил обследование поймы Десны столь тщательно и на таком ее протяжении. В результате проведения масштабных полевых исследований получен значительный объем новых данных о видах птиц из Красной книги Украины в пойме Десны. Для некоторых видов результаты наших работ дают возможность кардинально изменить представления о состоянии локальных популяций. Так, серый сорокопуд оказался довольно обычной птицей как на всем протяжении долины Десны, так и на обследованном участке долины Днепра, что совершенно не отражено в Красной книге Украины (Полуда, 2009). Связано это с одной стороны с недостаточной изученностью распространения вида, с другой – с ростом его численности в Украинском Полесье, который отмечается в последнее время (Полуда и др., 2007; Кныш и др., 2011).

Главный вывод – пойма Десны все еще имеет большое значение для охраны целого ряда редких видов птиц. О ее важности неоднократно писали и другие исследователи (Афанасьев и др., 1992; Плига, 2011; Казанник и др., 2013 и др.).

К сожалению, места обитания многих редких видов птиц в пойме Десны сейчас находятся под угрозой. Из-за упадка животноводства на больших территориях прекратились сенокос и выпас. Пойменные луга деградируют, зарастают бурьяном и кустарником. Но еще большую угрозу представляет распашка лугов, ставшая в последнее время совершенно бесконтрольной. Выше Коропа на Десне распаханых участков мало, но между Коропом и Черниговом в пойме уже большие площади занимают поля, в основном кукурузы, сои и подсолнуха (фото 3). Третий неблагоприятный фактор – маниакальное стремление местного населения выжигать растительность на лугах. Причем не только травянистые участки, но и прибрежные заросли. На лугах много погибших от огня кустов и деревьев с почерневшими стволами.

Проблема охраны природных комплексов долины Десны неоднократно обсуждалась в специальных работах,

поэтому не будем на этом детально останавливаться (см., например, Василюк та ін., 2010; Полянська, 2020 и др.). Отметим лишь, что для многих видов птиц важно сохранение лугов в том виде, в каком они сформировались за сотни лет хозяйственного использования. Для этого нужны сенокосение и умеренный выпас скота, что возможно лишь при возрождении животноводства. Это же поможет и кардинально решить проблему распашки лугов.

Существенную роль в сохранении природы деснянской поймы в целом и мест обитания редких видов птиц, в частности, сможет сыграть и дальнейшее развитие сети охраняемых территорий в долине Десны. Если говорить о крупных охраняемых объектах, то таковых на сегодня всего два – Деснянско-Старогутский и Мезинский национальные природные парки. В этой связи, несомненно необходимо создание, как минимум, еще одного национального парка – «Подесенье», идея которого выдвигалась неоднократно (Василюк та ін., 2010; Полянська та ін., 2017; Василюк, 2018). Однако его создание довольно проблематично из-за уже прошедшего распаивания значительной части пойменных земель. Некоторые надежды внушает и активизация Минэкологии в отношении создания Emerald Network, которая в нашей стране является аналогом сети Natura 2000 в странах ЕС. Сеть перспективных объектов Emerald уже утверждена Минэкологии и частично секретариатом Бернской конвенции. Согласно этому, практически вся пойма Десны будет охвачена одним из Emerald сайтов. Однако законодательная база для создания и функционирования Emerald Network еще только формируется.

На состояние экосистем поймы Десны и всего северо-востока Украины значительное влияние оказала сильная засуха последних лет. Многие луговые озера, старицы, болота, каналы мелиоративных систем очень обмелели или вовсе пересохли. Снизилась водность притоков Десны, даже таких крупных как р. Снов. Зима 2019/2020 гг. была практически бесснежной, а весна – сухой. Из-за этого половодья на реках региона не было, что еще больше усилило последствия засухи. Все это сказалось и на населении птиц. Во время экспедиций по Десне мы практически не встречали колоний болотных крачек, озерных чаек (*Larus ridibundus*), куликов. На водоемах было мало уток, поганок, лысух.

Сильное падение уровня воды на пойменных водоемах приводило и к гибели гнезд. Так, 9.06 на старице восточнее с. Ковчин Куликовского района обнаружена колония черных (*Chlidonias niger*) и речных крачек. Птицы начали гнездиться на прибрежной плавающей растительности в озере, а потом оно высохло, и гнезда оказались на сухом месте. На гнезде оставалась лишь одна речная крачка. Над этим местом летали и десятка два черных крачек. Видны были остатки их гнезд. Некоторые птицы даже садились на них, но кладок в гнездах не было.

Как видим, даже несмотря на неблагоприятное стечение обстоятельств последних лет – совместное действие негативных антропогенных и природных факторов – долина Десны остается важной территорией обитания редких видов птиц, которая требует принятия неотложных мер для ее сохранения. Мы практически потеряли степные

травянистые экосистемы в пределах страны. Надеемся, что не утратим окончательно хотя бы природные луга, важные не только для птиц, но и для поддержания значительной части всего биоразнообразия Украины.

ЛИТЕРАТУРА

- Афанасьев В.Т., Гавриш Г.Г., Клевост Н.Л. (1992): Орнитофауна Деснянской поймы и ее охрана. К. 1-58.
- Белик В.П., Москаленко В.М. (2018): Авиофаунистические раритеты Сумского Полесья. 2. Non-Passeriformes. - Беркут. 27 (1): 1-38.
- Василюк О. (2018): Хроніка створення Національного природного парку «Подесіння». - Подесіння в контексті історичної і природної спадщини. Чернігів: Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. 1: 182-189.
- Василюк О., Костюшин В., Прекрасна Є., Парнікоза І., Куцоконь Ю., Мішта А., Некрасова О., Заворотна Г., Плига А., Полянська К., Борисенко К., Буй Д. (2010): Деснянський екологічний коридор. К.: НЕЦУ. 1-164.
- Гаврилюк М.Н., Ілюха А.В. (2013): Гнездование ходулочника (*Himantopus himantopus*) и шилоклювки (*Recurvirostra avosetta*) в Черкасской области. - Беркут. 22 (2): 169-171.
- Гавриш Г.Г., Тайкова С.Ю. (2003): Шилодзьобка. - Птахи України під охороною Бернської конвенції. К. 87-89.
- Горошко З.А., Чернякова О.А., Левый С.В., Халандач А.В., Карлинова Н.В., Пинчук П.В. (2014): Попытка гнездования шилоклювки (*Recurvirostra avosetta*) на юго-востоке Беларуси. - Subbuteo. 11: 80-81.
- Грищенко В.М., Книш М.П. (2019): Про занесення дїбровника (*Ocyris aureolus*) до Червоної книги України. - Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ. К. 3: 373-377.
- Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д. (2002): До орнітофауни Чернігівського Подесіння. - Беркут. 11 (1): 15-17.
- Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Атамась Н.С., Кушка Т.Я., Негода В.В. (1999): До орнітофауни середньої течії Десни. - Беркут. 8 (1): 108-110.
- Казанник В. (2013): Зустрічі рідкісних і нечисленних видів птахів у заплаві р. Десна (Київська область). - Молодь і поступ біології. Львів. 247-248.
- Казанник В.В., Яненко В.А., Серебряков В.В. (2013): Встречи редких видов птиц в пойме р. Десна в 2013 г. - Птицы и окружающая среда. Одесса: Апрель. 101-107.
- Карлинова Н.В., Горошко З.А. (2020): Гнездование шилоклювки (*Recurvirostra avosetta*) в Беларуси. - Subbuteo. 12: 38-43.
- Кныш Н.П., Малышок В.М., Бугаев И.А. (2011): О гнездовании серого сорокопуга на северо-востоке Украины. - Беркут. 20 (1-2): 120-122.
- Лучик Е.А., Карлинова Н.В., Пинчук П.В. (2017): Современное состояние двух видов птиц семейства шилоклювковые *Recurvirostridae* в Беларуси: ходулочника *Himantopus himantopus* и шилоклювки *Recurvirostra avosetta*. - Актуальные проблемы зоологической науки в Беларуси. Маг-лы XI зоологич. междунар. научно-практич. конфер., приуроч. к десятилетию основания ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (г. Минск, 1-3 ноября 2017 г.). Минск. 1: 261-268.
- Малышок В.М., Кныш Н.П. (2011): О гнездовании и охране орлана-белохвоста в среднем течении Десны. - Беркут. 20 (1-2): 70-72.
- Маринич О.М., Шищенко П.Г. (2005): Фізична географія України. К.: Знання. 1-511.
- Плига А.В. (2011): Літня орнітофауна проектного національного природного парку «Подесіння» в заплаві р. Десна. - Бранта. 14: 153-156.
- Полуда А.М. (2009): Сорокопуд сїрий. - Червона книга України. Тваринний світ. К.: Глобалконсалтинг. 477.
- Полуда А.М., Гавриш Г.Г., Давиденко И.В. (2007): Распространение и численность серого сорокопуга, *Lanius excubitor* (Aves, Passeriformes), в Украине. - Вестн. зоол. 41 (4): 369-375.
- Полянська К.В. (2020): Ландшафти Українського Подесіння. К.: ПВТІП «LAT&K». 1-144.
- Полянська К.В., Колінько В.В., Василюк О.В., Вітер С.Г., Прекрасна Є.П., Ширяєва Д.В., Скороход В.М., Некрасова О.Д. (2017): Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесіння». К. 1-192.
- Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. І.А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 1-624.